

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING LINGVOPSIXOLOGIK RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA ULARNING O'ZIGA XOS HUSUSIYATLARI

Xakimova Durдона Alisherovna

2 bosqich tayanch doktoranti MTTDMQTMOI

E-mail: durdona85@yahoo.com

+998 90 323 84 64

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7995268>

***Annotatsiya.** Ushbu maqola maktabgacha yoshdagi bolalarga xorijiy til o'rgatish jarayonida ularning lingvopsixologik jihatlarini o'rganish va hayotga tadbiq etishga bag'ishlangan. Maktab yoshidagi bolalarning fikrlashi, ularning xotirasini, tasavvurini, irodasini rivojlanishi aynan shu bosqichlarga to'g'ri keladi. Shunday ekan, bola xorijiy til o'ranayotganida ba'zi lingvistik va psixologik qiyinchiliklarni boshidan kechiradi. Bu maqola orqali pedagog shu kabi qiyinchiliklarni bartaraf etishga muvaffaq bo'ladi.*

***Kalit so'zlar:** maktabgacha ta'lim, bola, lingvopsixologiya, rivojlanish.*

Sir emaski, maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim – tarbiya beruvchi ilk maskan bo'lib, tarbiyalanuvchining dastlabki nutq ko'nikmalari aynan shu bosqichdan kamol topa boshlaydi. Bolalar ongi, fikrlash doirasi, xarakteri va qiziqishlarining rivojlanishiga tayanch bo'lib hizmat qiladi. Fan sohalarining kuzatishlari shunday natija berdiki, insoniyat umri davomida qabul qiladigan ilk axborot manbasining 70-80 foizini 5-7 yoshdagilar tashkil qilar ekan. Bu yoshdagi bolalar ham jismonan, ham ruhan rivojlanishda ilg'or pog'onaga ko'tariladilar. [1. 88]

Bolada o'z ona tilini o'rganishida tabiiy ravishda amalga oshdigan ushbu jarayonlarni qo'shimcha tilni o'rganayotganida uning nutqiga alohida e'tibor bilan qarab turish kerak bo'ladi. Olimlar fikricha, ko'pincha bolaga chet tilini o'rgatish uning shakllangan ona tilisi asosida olib boriladi. Agar uning o'z tili yaxshi shakllangan bo'lsa, uning o'rganayotgan boshqa tilidagi so'zlarni o'zlashtirib olishi osonroq bo'ladi.

Xorijiy til o'rganishning eng qulay va oson o'zlashtirish davri bu maktabgacha bo'lgan davr hisoblanadi. Katta yoshdagi bolalarda til o'rganishning o'ziga xosligini aynan tug'ma qobiliyat deb atash mumkin. Chet tilini o'zlashtirish bolaning umumiy ruhiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi vositalardan biri bo'lib, N.A.Tarasyukning ta'kidlashiga ko'ra, "Tilda muloqot qilish va nutqiy faoliyat orqali bola rivojlanadi, tarbiyalanadi, olamni va o'zini taniydi, xususan xorijiy ta'lim jarayoni bolaga berish mumkin bo'lgan o'sha barcha ma'naviy boylikni egallaydi". [2. 37]

Ma'lumki, nutq inson bosh miyasining ma'lum bir sohasi faoliyati turi bo'lib, ushbu jarayon har xil sensor va motorli reaksiyalar bilan birga namoyon bo'ladi. Shu sababli bolaning nutqini rivojlantirishda sensor kanallar va matorikani mustahkamlashga oid mashqlar bilan birga o'stirish nihoyatda muhim o'rin tutadi. Shunday ekan, ongga nafaqaat nutq orqali, balki sensor tuyg'ularni rivojlantirish, ya'ni, ko'rib, eshitib, ushlab, hidlab, ta'mini tatib ko'rish va imo – ishoralar orqali ham ta'sir etiladi. Shu bilan birga, barcha sezgi a'zolaridan keladigan impulslar aynan harakatlanish sohasida birlashgani uchun, mushak tuyg'ularini ham rivojlantirishga alohida e'tibor bilan qarash darkor. Maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitish maktab o'quvchilarini o'qitishdan uslubiy jihatdan sezilarli darajada farqlanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarga xorijiy til o'rgatish o'ziga xos hususiyatlarga ega bo'lib, ular bu yoshdagi til o'rganuvchilarning psixofiziologik rivojlanishiga qaratilgan. Bu yoshdagi bolalarga juda katta va

alohida e'tibor talab qilinadi. Tormozlanish jarayoninig kuchsizligi va ta'sirchanligi bilan aks etgan ularning psixologiyasining bu hususiyati harakatsiz narsalarga nisbatan kuchayadi. Bu, nafaqat boshlang'ich bosqichda jonli, dinamik va qiziqarli o'rganishga bo'lgan ehtiyojni, balki muhim shart ekanligini ifodalaydi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasining o'ziga xos hususiyati ularning tafakkurining dangalligi, serharakat va rang – barang narsalarga moyilligida o'z ifodasini topadi. Shu boisdan yosh bolalarga biror narsani o'rgatish jarayonida yorqin va rangli ko'rinish juda yaxshi natija bera oladi. Agar bola o'zi ko'radigan narsa, rasm yoki harakat bilan bevosita bog'liq bo'lsa, bola chet tilidagi so'zni ancha tez o'rganadi. Shuning uchun she'r va qo'shiqlarni o'rganish jarayonida pedagog ularni harakatlar va imo- ishoralar bilan birga bajarishi kerak bo'ladi. Darsni to'g'ri, pedagogik va uslubiy ravishda tashkil etish katta tarbiyaviy ahamiyatga ega. Darsning har bir elementi yosh va psixologik hususiyatlarni hisobga olgan holda rejalashtirilishi va amalga oshirilishi kerak. [3. 8.]

Maktabgacha yoshdagi bolalarga xorijiy til o'qitish bolani maktabga tayyorlash, to'g'ri talaffuz qilishni o'rgatish, so'z boyligini oshirish, chet el nutqini eshitganda tushunish qobiliyati va oddiy suhbatda qatnashish uchun dastlabki bosqichlardan biri hisoblanadi. Ushbu bosqichda xorijiy tilni egallash quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

- O'qituvchining inglizcha nutqini daiqqat bilan eshitib takrorlash (fonogramma bilan ishlashni rivojlantirish);
- So'z boyligini oshirish, birlashtirish va faollashtirish, ularsiz nutq aloqasini rivojlantirish mumkin emas;
- Sodda grammatik tuzilmalarni o'zlashtirish;
- Suhbatdoshning nutqini diqqat bilan tinglash va uning savollariga munosib javob berish;

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, maktabgacha yoshdagi bolalarga xorijiy til o'qitish jarayoni bir muncha murakkabroq va pedagog bu qiyinchiliklarni ko'ra olgan holda har bir bolaga alohida psixologik jihatdan yondosha olishi kerak.

REFERENCES

1. D.R.Babayeva. Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi. Darslik. – T.: “Barkamol fayz media”, 2018.
2. Qodirova F.R., Toshpo'latova Sh.Q., Kayumova N.M., A'zamova M.N. Maktabgacha pedagogika, Toshkent, 2019.
3. <https://www.moluch.ru/archive/316/72186>
4. <https://raising-children.net.au/newborns//playlearning/play-ideas/why-play-is-important> internet resurs
5. Ibragimov, X., and Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." T.: Fan va texnologiya 288 (2008).
6. Ибраимов Х. И. Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога //Наука, образование и культура. – 2018. – №. 3 (27). – С. 44-46.
7. Ibragimovich X. I. O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL. – 2021. – С. 209-214.

8. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." *International journal of discourse on innovation, integration and education* 1 (2020): 6-15.
9. Maxmutovna T. X. INFLUENCE OF MASS CULTURE ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SPIRITUAL AND MORAL IMAGE OF THE YOUNG GENERATION // *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
10. Mahmutovna T. X. Ways to Form Immunity of Protection from" Public Culture" in Adolescent Students // *Kresna Social Science and Humanities Research*. – 2022. – Т. 3. – С. 115-117.
11. Makhmutovna T. K., Ibragimovna T. I. Specific features of the pedagogical process focused on increasing the social activity of youth // *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*. – 2020. – Т. 9. – №. 6. – С. 165-171.
12. Abdullaeva, B. S., Sobirova, M. A., Abduganiev, O. T., & Abdullaev, D. N. (2020). The specifics of modern legal education and upbringing of schoolchildren in the countries of the post-soviet world. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(2), 2706-2714.
13. Oglu, Abduganiev Ozod Tursunboy. "Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* 12, no. 7 (2021): 433-442.
14. Abduganiyev, O. T. (2022, December). FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS. In *E Conference Zone* (pp. 10-13).
15. Abduganiev O. Developing Student Civil Competency // *Eastern European Scientific Journal*. – 2019. – №. 1.
16. Махмудов А. Х., Джураев Р. Х., Ахунжонов А. Т. Дидактический потенциал шахматной игры // *Наука и образование сегодня*. – 2020. – №. 6-2 (53). – С. 70-71.
17. Махмудов А. Х. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ШАХМАТЫ» ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЯ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ: 10.53885/ед. 2022.49. 38.098 Махмудов Абдулхалим Хамидович, д. 2 п. н, зам. директора Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук им. Кары Ниязи, abdu-hm@yandex. ru // *Научно-практическая конференция*. – 2022. – С. 766-768.
18. Джураев Р. Х., Махмудов А. Х., Фефелов В. С. Методология формирования учебно-творческого плана для компетентностной подготовки магистров // *Педагогические науки*. – 2012. – №. 1. – С. 84-90.
19. Махмудов А. Х., Абдурахмонов З. Б. Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари // *Academic research in educational sciences*. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 97-99.